

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРОГА МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ КАК ИНДИКАТОРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ¹

Юодешко В. И.,
Бердник Е. Д.

Актуальность темы исследования заключается в недостатке опубликованных работ по проблемам бедности в контексте национальной безопасности. Вопросы выбора индикаторов для оценки социально-экономической безопасности и определения их пороговых значений являются неотъемлемыми компонентами стратегических ориентиров устойчивого развития страны.

Постановка проблемы. В научной литературе слабо раскрыта методология определения пороговых значений бедности как индикатора социально-экономической безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций. В статье рассмотрены результаты опубликованных исследований по проблеме оценки порогового уровня бедности (малообеспеченности) населения белорусскими и российскими авторами. Приведенные оценки порогового уровня бедности (6 %, 7 %, 10 %) близки между собой, однако отсутствует описание методики их расчета.

Постановка задачи и цели исследования. Цель исследования заключается в обосновании порогового значения уровня малообеспеченности для Беларуси, актуального на данном этапе социально-экономического развития.

Метод и методология проведения исследования. В ходе исследования были использованы общенаучные методы: индукция и дедукция, анализ, синтез, аналогия, сравнение, абстрагирование; методы эмпирического анализа: описание, сравнение, группировка, теоретическое обобщение, логическое моделирование.

Изложение основного материала. В статье рассмотрены три подхода к определению порога бедности (малообеспеченности). Представлена авторская оценка порогового значения уровня малообеспеченности на основе двух подходов: оценка ретроспективного макроэкономического развития страны; сопоставление стран по международному уровню бедности.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы для обоснования порогового значения малообеспеченности как индикатора социального компонента национальной безопасности в Беларуси и других странах, разработки и оценки результативности социально-экономической политики.

Выводы согласно статье. В статье обоснован актуальный для Беларуси интервал пороговых значений малообеспеченности в 10-12 %. Уровень малообеспеченности до 10 % следует считать благополучным; от 10 до 12 % - допустимым уровнем; 12 % и выше – высоким уровнем, представляющим вызовы устойчивому развитию.

Ключевые слова: бедность, малообеспеченность, методика, пороговое значение бедности, социально-экономическая безопасность, экспертные оценки.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЯК ІНДИКАТОРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Юодешко В. Й.,
Берднік Є. Д.

Ключові слова: бідність, малозабезпеченість, методика, порогове значення бідності, соціально-економічна безпека, експертні оцінки.

APPROACHES TO DETERMINING THE LOW-INCOME THRESHOLD AS AN INDICATOR OF NATIONAL SECURITY IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Yuodeshko Viktoriya,
Berdnik Egor

The relevance of research topic lies in the lack of published works on the problems of poverty in the context of national security. The issues of selecting indicators for assessing socio-economic security and determining their thresholds are integral components of the strategic guidelines for sustainable development of the country.

Formulation of the problem. The methodology for determining the threshold values of poverty as an indicator of socio-economic security is poorly disclosed in the scientific literature.

Analysis of recent research and publications. The article considers the results of published studies on the problem of assessing the threshold level of poverty (low income) of the population by Belarusian and Russian authors. The given estimates of the threshold level of poverty (6 %, 7 %, 10 %) they are close to each other, but there is no description of the method of their calculation.

¹ Стаття підготовлена в рамках науково-дослідницької роботи «Розробити науково обґрунтовані пропозиції по прогнозним значенням рівня малообеспеченности и розвитку государственной адресной социальной помощи в Республике Беларусь» 2020 года Научно-исследовательским институтом труда по заказу Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Setting the task, the purpose of the research. The purpose of the study is to substantiate the threshold value of the level of low-income for Belarus, which is relevant at this stage of socio-economic development.

Method and methodology of the research. In the course of the research, general scientific methods were used: induction and deduction, analysis, synthesis, analogy, comparison, abstraction; methods of empirical analysis: description, comparison, grouping, theoretical generalization, logical modeling.

Presentation of the main material (results of work). The article considers three approaches to determining the threshold of poverty (low income). The author's assessment of the threshold value of the level of low-income is presented on the basis of two approaches: an assessment of the retrospective macroeconomic development of the country; a comparison of countries by the international level of poverty.

The field of application of results. The results of the study can be used to justify the threshold value of low-income status as an indicator of the social component of national security in Belarus and other countries, and to develop and evaluate the effectiveness of socio-economic policy.

Conclusions according to the article. The article substantiates the current range of low-income threshold values of 10-12% for Belarus. The level of poverty up to 10% should be considered safe; from 10 to 12 % - an acceptable level; 12 % and above - a high level that poses challenges to sustainable development.

Key words: poverty, low-income, methodology, threshold value of poverty, socio-economic security, expert assessments.

JEL Classification: I32.

Актуальность темы исследования. Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной указом Президента от 9 ноября 2010 г. № 575, национальная безопасность – это состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Среди таких интересов в социальной сфере – удовлетворение социальных потребностей граждан, минимизация негативных последствий социальной дифференциации и социальной напряженности в обществе [1]. Аналогичные документы, определяющие ключевые позиции национальной безопасности, приняты во многих государствах (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Украина и др.), однако пороговые значения индикаторов национальной безопасности на законодательном уровне не установлены.

В Беларуси на период с 2011 по 2015 годы было установлено пороговое значение уровня малообеспеченности как индикатора социально-экономической безопасности на уровне 10 % [2]. Учитывая прошедший период времени и значимые экономические и социальные преобразования в стране, вопрос пересмотра и научного обоснования порога малообеспеченности с точки зрения социально-экономической безопасности и устойчивого развития представляется весьма актуальным.

Изложение основного материала. Анализ научной литературы показал серьезный недостаток опубликованных работ по проблемам социально-экономической безопасности. Вопросы выбора индикаторов для ее оценки и определения их пороговых значений, представлены лишь отдельными белорусскими и российскими авторами. Наиболее цитируемые из них – Глазьев С.Ю. [3], Богданов И.Я. [4], Мясникович М.В. [5], Сенчагов В.К. (таблица 1). Определенные ими пороговые значения бедности (малообеспеченности) находятся в диапазоне 6-10 %.

Обобщение изученных методов обоснования пороговых значений уровня бедности (малообеспеченности) позволяет выделить три альтернативных подхода:

- оценка ретроспективного макроэкономического развития страны и выявление периодов макроэкономической стабильности и кризисов;
- оценка фактического уровня бедности, измеренной по международной методологии, в разных странах мира, либо отдельных группах стран (развитых странах, стран-соседах, странах Европы и др.);
- экспертные оценки пороговых значений бедности (малообеспеченности) (Мясникович, Пузиков, 2003; Богданов, 2001; Глазьев, 1996).

Таблица 1. Оценки порогового значения уровня бедности (малообеспеченности) в научной литературе

Автор	Значение	Метод определения пороговых значений
Мясникович М.В. 2003	10 %	Использование среднемирового значения уровня бедности в странах мира
Богданов И.Я. 2001	10 %	Использование усредненного значения уровня бедности в развитых странах
Глазьев С.Ю. 1996, 2012	7 %	Метод экспертных оценок
Сенчагов В.К. 2008, 2015	6 %	Использование усредненного значения уровня бедности в развитых странах. Использование усредненного значения уровня бедности в благополучные периоды макроэкономического развития

Следует отметить, что в изученной научной литературе не раскрывается используемая методология определения пороговых значений бедности, а лишь приводятся их результаты, что не позволяет оценить адекватность методов и достоверность результатов, а также повторить представленные исследования.

Оценка ретроспективного макроэкономического развития страны с целью определения пороговых значений уровня малообеспеченности в Беларуси.

За последние 25 лет Беларусь в своем социально-экономическом развитии испытала как минимум три серьезных периода кризиса. Самым продолжительным и масштабным, затронувшим наибольшую часть населения страны, был период 1990-х гг. после обретения страной независимости. В это время доля малообеспеченного населения (с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения) в стране удерживалась на уровне 32–47 % (рисунок 1).

Восстановительный рост экономики и реальных доходов населения в период после 2000 г. позволили сократить долю малообеспеченного населения в стране до 11-12 % в 2005-2006 гг. Последовавшее интенсивное экономическое развитие и активная социальная политика поддерживали дальнейшее снижение уровня малообеспеченности до 5,2 % в 2010 г.

Валютный кризис 2011 г. привел к увеличению доли малообеспеченного населения с 5,2 % в 2010 г. до 7,3 % в 2011 г. [9]. Возросший вдвое уровень потребительских цен и сокращение реальных доходов населения впервые с 1999 г. стали главными факторами роста уровня малообеспеченности. При этом рост малообеспеченности являлся невысоким и кратковременным, в связи с чем не может оцениваться как угроза социально-экономической безопасности страны.

Рисунок 1. Динамика уровня малообеспеченности населения Беларуси, 1995–2019 гг., % [6].

В 2012–2014 гг. рост ВВП и доходов населения, а также невысокие темпы инфляции способствовали сокращению доли малообеспеченного населения до 4,8 % в 2014 г. Это значение стало самым низким за весь исследуемый период. Последовавший экономический спад в 2015–2016 гг. обусловил рост малообеспеченности. Данный период характеризуется снижением ВВП, падением реальных доходов населения, девальвацией национальной валюты 2015 г., хотя и не такой значительной как в 2011 г. Это обусловило очередной временный рост уровня малообеспеченности в течение 2015–2017 гг. до 5,9 %, который в контексте динамики других макроэкономических индикаторов отражая лишь временные кризисные экономические явления и не представляет серьезных рисков устойчивому развитию [7].

Таким образом, в историческом контексте социально-экономического развития критическим уровнем малообеспеченности целесообразно считать уровень, наблюдавшийся в течение наиболее значимого экономического кризиса 1990-х гг. и последовавшего за ним восстановительного периода до 2005-2006 гг., когда его значения находились в пределах 11-47 %. Соответственно **пороговым значением по данному подходу можно определить значение 11 %** (уровень 2006 г.).

Оценка и сопоставление фактических значений международного уровня бедности в странах (группах стран) с разным уровнем и динамикой развития с целью определения пороговых значений малообеспеченности для Беларуси.

Данный подход к определению пороговых значений уровня малообеспеченности в рамках данного исследования может быть реализован путем оценки фактической бедности, измеренной по международной методологии, в странах Европы и сравнении их между собой. Корректность межстрановых сопоставлений обеспечивается использованием международной черты (линии) бедности. В настоящее время для стран с очень высоким и высоким уровнем человеческого развития, в число которых входит Беларусь, международные организации (Всемирный банк, ПРООН и др.) используют черту 5,5 \$ в день по ППС, определяющую международный уровень бедности.

Международный уровень бедности значительно различается в странах Европы – от 0,1 % во Франции, Швейцарии, Финляндии до 20 % в Сербии и 38 % в Албании (рисунок 2). Для Беларуси характерен очень низкий

мижнародний рівень бідності - 0,8 % в 2017 г., 0,4 % в 2018 г. Ему відповідав національний рівень бідності 5,9 % в 2017 г., 5,6 % - в 2018 г. Ето об'єднує Беларусь з найбільш розвинутих країнах європейського регіону. Стоїть відзначити, що за останні 10 років Беларусь значно скоротила міжнародний рівень бідності, який ще в 2008 році становив 5,3 %, в 2005 році – 16,6 % (рисунок 3). Таке скорочення є одним з найбільш значущих серед країн Європи. Останні 5 років цей рівень не перевищує 1 %.

Рисунок 2. Міжнародний рівень бідності в країнах Європи в 2017г. (5,5\$ в день по ППС 2011г.), % [8]

Рисунок 3. Динаміка міжнародного рівня бідності в Беларусі, 2000–2018 гг., % [8]

Найбільш низький міжнародний рівень бідності до 1 % відзначається в Швейцарії, Кіпрі, Словенії, Фінляндії, Данії, Бельгії, Мальті, Нідерландах, Чехії, Норвегії, Великобританії, Німеччині, Швеції, Люксембурзі, Ірландії, Австрії та Беларусі. Більшість цих країн характеризуються розвинутою економікою та стабільною соціально-економічною ситуацією (таблиця 2).

Таблиця 2. Групування країн Європи по міжнародному рівню бідності

Рівень бідності, % населення	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
до 1 % (оптимальний)	Франція, Швейцарія, Мальта, Хорватія, Іспанія, Кіпр, Словенія, Фінляндія, Бельгія, Норвегія, Люксембург, Нідерланди, Беларусь , Великобританія, Данія, Чехія, Австрія, Ірландія	Швейцарія, Іспанія, Кіпр, Словенія, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Франція, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Данія, Чехія, Люксембург, Великобританія, Ірландія, Беларусь , Австрія	Швейцарія, Кіпр, Словенія, Фінляндія, Бельгія, Франція, Мальта, Нідерланди, Люксембург, Данія, Німеччина, Великобританія, Норвегія, Чехія, Швеція, Ірландія, Беларусь	Швейцарія, Кіпр, Словенія, Фінляндія, Франція, Данія, Бельгія, Мальта, Нідерланди, Чехія, Норвегія, Швеція, Люксембург, Австрія, Беларусь
от 1 до 2 % (відносно благополучний)	Швеція	Швеція	Австрія, Естонія, Польща	Естонія, Польща, Португалія
от 2 до 3 % (соціально напружений)	Росія, Польща, Італія, Іспанія	Естонія, Польща, Росія, Венгрія, Словаччина, Португалія	Росія, Венгрія, Португалія	Іспанія, Росія
от 3 до 4 % (передкризовий)	Естонія, Венгрія, Україна, Словаччина, Португалія	Хорватія, Іспанія, Італія, Латвія	Іспанія, Італія, Словаччина, Латвія	Венгрія, Італія, Латвія, Хорватія, Литва
от 4 до 5 % (кризовий)	—	Литва	Хорватія, Литва	Греція
от 5 до 6 % (кризовий)	Литва, Латвія	—	Греція	Україна
6 % і вище (абсолютно високий)	Греція, Болгарія, Молдова, Чорногорія, Северна Македонія, Сербія, Румунія, Албанія	Греція, Україна, Молдова, Чорногорія, Северна Македонія, Сербія, Румунія, Албанія	Україна, Молдова, Румунія, Северна Македонія, Сербія, Албанія	Румунія, Молдова, Северна Македонія, Сербія, Албанія

Источник: составлено по данным Всемирного банка <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC>.

Міжнародний рівень бідності від 1 до 2 % спостерігався в 2017 г. в Естонії, Польщі та Португалії. В передшестуючі роки в цю групу входили також Швеція та Австрія. Всі ці країни також характеризуються стабільною соціально-економічною ситуацією та відносним благополуччям.

Більш напружений з соціально-економічної точки зору міжнародний рівень бідності від 2 до 3 % відзначено в Іспанії та Росії. В попередні роки в цю групу входили також Венгрія, Португалія, Польща, Словаччина, Естонія, Італія. Фактично це країни з більш низьким рівнем соціально-економічного розвитку та нестабільною економічною динамікою відносно інших європейських держав. Для багатьох із них ситуацію ускладнює високе економічне нерівність (Італія, Естонія, Португалія, Іспанія, Росія).

Предкризовий та кризовий міжнародний рівень бідності від 3 до 6 % спостерігався в 2017 г. в Італії, Греції, Хорватії, Венгрії, Україні, Латвії та Литві. В різні роки в цю групу входили Іспанія, Словаччина, Естонія. Таким чином, групу як правило формують країни Південної, Східної Європи, країни Прибалтики з відносно невисоким рівнем соціально-економічного розвитку, нестійкою економікою. Рівень соціально-економічного розвитку цих країн суттєво нижче країн із попередніх груп. Рівень бідності можна оцінити як несприятливий, що становить загрозу соціально-економічній безпеці.

Рівень бідності вище 6 % в 2017 г. спостерігався в Румунії, Молдові, Північній Македонії, Сербії та Албанії. В попередні роки в цю групу входили Греція та Україна. Це найбільш бідні, економічно нестійкі країни Європи. Відзначений рівень бідності є дестабілізуючим для країни, кризовим для економічної безпеки, що загрожує стійкому розвитку.

Таким чином, міжнародний рівень бідності нижче 1 % і в інтервалі від 1 до 2 % не надає загрози соціально-економічній безпеці країн і відповідає благополучному стійкому розвитку. Міжнародний рівень бідності від 2 до 3 % є перехідним, або рівнем соціального напруження. Міжнародний рівень бідності від 3 до 4 % слід розглядати як несприятливий, що відображає передкризовий стан та високу вразливість економіки до дестабілізуючих факторів. Рівень, 4 % і вище говорить про існуючі проблеми, які негативно впливають на всі сторони життя суспільства, вказують на вразливість економічної безпеки.

Проведений аналіз дозволив обґрунтувати, що порогове значення бідності в контексті стійкого соціально-економічного розвитку для європейського регіону, актуальне в нинішній час, знаходиться в межах від 2 до 4 %, для Білорусі – в межах від 2 до 3 %, враховуючи низький рівень міжнародної бідності в країні за останнє десятиліття.

На основі розподілу населення по рівню доходів за п'ятирічний період 2014-2018 гг. та різниці між міжнародною межею бідності (5,5 \$ США) та національною межею малообеспеченості (бюджет прожиточного мінімуму в середньому на душу населення) встановлено, що для Білорусі рівню бідності 2-3 %, розрахованому за міжнародною методологією, відповідає рівень абсолютної малообеспеченості населення 10-12 %, розрахований відповідно до національної оцінки.

Це дозволило визначити та науково обґрунтувати актуальний для Білорусі на сучасному етапі розвитку інтервал порогових значень малообеспеченості в 10-12 %. Рівень малообеспеченості до 10 % слід вважати благополучним; від 10 до 12 % - допустимим рівнем соціального напруження; 12 % і вище - що становить ризик стійкому соціально-економічному розвитку. Цілеспрямованим представляється періодичний перегляд порогових значень малообеспеченості з використанням представлених та інших методических підходів.

Метод експертних оцінок порогових значень малообеспеченості.

Суть методу експертних оцінок полягає в визначенні порогового значення малообеспеченості шляхом вивчення думок фахівців або групи фахівців, ґрунтованих на їх знаннях та практичному професійному досвіді.

Експерти формують власні логічні правила вибору рішень на основі власних представлень та знань про будь-яку проблемну область. К ним, зокрема, може відноситися бальна оцінка рівня кризи та ранжування територій за ступенем загроз економічній безпеці.

Методи колективної роботи експертної групи передбачають отримання загального висновку в ході спільного обговорення розв'язуваної проблеми.

Методи отримання індивідуального висновку членів експертної групи ґрунтуються на попередньому отриманні інформації від експертів, опитуваних незалежно один від одного, з подальшою обробкою отриманих даних (наприклад, метод Делфі).

Зокрема, на метод експертних оцінок опирався російський економіст Сергій Юрійович Глазєв, обґрунтувавши порогове значення рівня бідності в 7 %.

Висновки. Для обґрунтування порога малообеспеченості як індикатора соціально-економічної безпеки в даному дослідженні використовувалися два підходи – оцінка ретроспективного макроекономічного розвитку та оцінка фактичного рівня абсолютної бідності за міжнародною методологією в різних країнах. Використання даних підходів до обґрунтування **порогового значення малообеспеченості в національному вимірі для забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку Білорусі дали схожі результати – 10–12 %.** Це в цілому незначительно

отличается от результатов других исследований (6–10 %). Текущий уровень малообеспеченности в Беларуси при этом значимо ниже его порогового значения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ноября 2010 г., № 575.
2. Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 18 фев. 2011 г., № 216 // Эксперт. – Режим доступа: www.expert.by. – Дата доступа: 09.03.2020.
3. Глазьев, С. Ю. За критической чертой: о концепции макроэкономической политики в свете обеспечения экономической безопасности страны // Российский экономический журнал. – 1996. – С. 40.
4. Экономическая безопасность России: теория и практика / И. Я. Богданов; Рос. акад. наук. Ин-т соц.-полит. исслед., Центр социологии экономики. – М., 2001. – 351 с.
5. Мясникович, М. В., Пузиков, В. В. и др. Основные направления обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Современное состояние и перспективы. – Монография. – Минск : Изд-во «Экономика и право», 2003. – 451 с.
6. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/page_2/. – Дата доступа: 02.03.2020.
7. Мазоль, О. Оценка бедности в Беларуси за 2017–2018 годы // BERO Policy Paper Series. – 2019. – № 68. – С. 8.
8. United Nations Statistics Division [Electronic resource] // United Nations. – Mode of access: <http://data.un.org/Default.aspx>. – Date of access: 05.03.2020.
9. Бедность и социальная изоляция в Беларуси. Ежегодник. – Минск : Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента, 2012. – 38 с.

References

1. Ob utverzhenii Kontseptsii natsional'noy bezopasnosti Respubliki Belarus': Ukaz Prezidenta Resp. Belarus', 9 noyabrya 2010 g., № 575 [Approval of the Concept of National Security of the Republic of Belarus: Decree of the President of the Republic of Belarus. Belarus, November 9, 2010, No. 575]. URL: <https://kgb.by/ru/ukaz575/>
2. Ob utverzhenii Programmy deyatel'nosti Pravitel'stva Respubliki Belarus' na 2011–2015 gody [Elektronnyy resurs]: postanovlenie Soveta Ministrov Resp. Belarus', 18 fev. 2011 g., № 216 [Approval of the Program of activity of the Government of the Republic of Belarus for 2011-2015 [Electronic resource]: resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus. Belarus, 18 Feb. 2011, No. 216]. URL: <http://www.expert.by>.
3. Glaz'yev, S. Y. Za kriticheskoy chertoy: o kontseptsii makroekonomicheskoy politiki v svete obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti strany [Beyond the critical line: on the concept of macroeconomic policy in the light of ensuring the country's economic security]. Russian economic journal. – 1996. 40 p.
4. Bogdanov I. Y. Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: teoriya i praktika [Economic security of Russia: theory and practice]. Russian academy of Sciences. Institute of Socio-Political Studies, Center for the Sociology of Economics. – M., 2001. 351 p.
5. Myasnikovich, M. V., Puzikov, V. V. i dr. Osnovnye napravleniya obespecheniya natsional'noy bezopasnosti Respubliki Belarus'. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy [The main directions of ensuring the national security of the Republic of Belarus. Current state and prospects]. Minsk: Publishing house «economics and law», 2003. 451 p.
6. Ofitsial'naya statistika [Official statistics]. National Statistical Committee of the Republic of Belarus. URL: <https://www.belstat.gov.by/>
7. Mazol', O. Otsenka bednosti v Belarusi za 2017–2018 gody [Poverty assessment in Belarus for 2017-2018]. BERO Policy Paper Series. – 2019. – № 68. 8 p.
8. United Nations Statistics Division [Electronic resource] // United Nations. – Mode of access: <http://data.un.org/Default.aspx>. – Date of access: 05.03.2020.
9. Bednost' i social'naya izolyaciya v Belarusi. Ezhegodnik [Poverty and social isolation in Belarus. Yearbook]. – Minsk : Issledovatel'skij centr Instituta privatizacii i menedzhmenta, 2012. – 38 s.

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Юодешко Вікторія Йосипівна, кандидат економічних наук, завідувач Центру соціально-демографічних досліджень
e-mail: v.yuodeshko@gmail.com

Берднік Єгор Дмитрович, молодший науковий співробітник
e-mail: goldenbereg97@gmail.com

Науково-дослідний інститут праці Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь
пр-т Переможців, 23/2, м. Мінськ, 220004, Білорусь

ДАНИЕ ОБ АВТОРАХ

Юодешко Виктория Иосифовна, кандидат экономических наук, заведующий Центром социально-демографических исследований

e-mail: v.yuodeshko@gmail.com

Бердник Егор Дмитриевич, младший научный сотрудник

e-mail: goldenbereg97@gmail.com

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь пр-т Победителей, 23/2, г. Минск, 220004, Беларусь

DATA ABOUT THE AUTHORS

Yuodeshko Viktoriya, Ph.D. in Economics, Head of Center for Social and Demographic Research

e-mail: v.yuodeshko@gmail.com

Berdnik Egor, Junior Researcher

e-mail: goldenbereg97@gmail.com

Research Institute of Labor of the Ministry of Labor and Social Protection (Belarus)

Pobediteley Avenue 23/2, Minsk, 220004, Belarus

Подано до редакції 12.03.2021

Прийнято до друку 02.04.2021

УДК 364-781.3:303.621.32(047.31) (476)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172867>

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НУЖДАЕМОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Милькота Н. В.,
Сороколит Я. Л.,
Каспорская М. Н.

Проблема и актуальность. За последние годы в системе социального обслуживания появились новые категории получателей услуг – в том числе лица, страдающие алкогольной, наркотической зависимостями, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лица без определенного места жительства. Организация эффективной работы с указанными категориями граждан требует внедрения новых подходов и услуг, предполагающих их дифференциацию по степени нуждаемости в социальном обслуживании и иных видах социальной поддержки в зависимости от наличия и количества факторов риска дезадаптации и социальной изоляции. Внедрение в системе социального обслуживания единого универсального механизма, учитывающего в том числе специфику указанных категорий граждан, позволит повысить качество социальных услуг, обеспечить оптимизацию бюджетных расходов и рациональное использование имеющихся ресурсов, а также решить задачу по эффективной ресоциализации и декриминализации трудоспособных граждан, использованию их трудового потенциала.

Целью данного исследования являлась адаптация механизма определения индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании и социальной поддержке с учетом особенностей различных категорий трудоспособных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Методология. Для проведения исследования использовались методы теоретического научного познания (анализ законодательных, методических документов и научной информации, сравнение, сопоставление, обобщение, группировка), эмпирические методы (наблюдение, беседы со специалистами, изучение практического опыта организаций по оценке потребностей в социальных услугах), социологические (опрос представителей целевых групп).

Результаты работы. На основании изучения современных международных подходов по работе с указанными категориями граждан, опыта белорусских государственных и негосударственных организаций выявлены их особенности как получателей услуг и факторы, влияющие на нуждаемость в социальном обслуживании. С учетом этого разработан универсальный инструментарий оценки индивидуальных потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке, подходящий в том числе для «нетрадиционных» для системы социального обслуживания категорий граждан.

Область применения результатов. Результаты могут быть использованы органами государственного управления при совершенствовании законодательства в области социального обслуживания, определении перспективных направлений и мер развития социальных услуг, совершенствовании механизма межведомственного и межсекторного взаимодействия, а также организациями, оказывающими услуги по ресоциализации и социальной реабилитации, для повышения качества и эффективности их деятельности.

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные услуги, социальная поддержка, оценка потребностей в услугах, ресоциализация, социальная реабилитация, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лица без определенного места жительства, лица, страдающие алкогольной, наркотической и иными видами зависимости.